

Жилище в новеллистических сказках и анекдотах болгар Молдовы (этнокультурные особенности)

Др. Надежда КАРА, Институт культурного наследия

Новеллистическая сказка и анекдот как жанры составляют основную часть сказочного фольклора болгар Молдовы. Эти жанры связаны с повседневной-бытовой реальностью, поэтому возможен этнокультурологический подход к их исследованию.

В конце XX в. положено начало исследованию этнокультурных реалий через изучение фольклора. Предметная реальность – часть пространства, в котором живет и действует сказочный герой. В центре мира человека всегда находится жилище, которое характеризуется через особенности составляющих его частей, а также через специфику его дополнительных функций. Как предметные реалии виды жилища в болгарской сказке специально не исследовались.

В сказках болгар Молдовы (33 текста) выделяются пять видов наименований жилища (*дом, къща, колиба, къшла, дупка*), девять наименований его частей (*стая, кухня, хаат, врата, пещ, прозорец, порти, покрив, греда*).

Наиболее частотное обозначение – КЪЩА (дом). Это место, где герой прячется от разбойников. Дом может стать враждебным для всех. В сказке обращено внимание на то, какие части дома – главные и какими они должны быть, когда человек строит дом. Если отец строит дом своему сыну, то строительство сопровождается целым рядом других действий. В непогоду путника впускают переночевать. Но при этом он должен находиться в определенном месте в доме.

Сама номинация ДОМ встречается всего один раз, но в значении именно крова, принадлежащего семье или хозяину.

КОЛИБА – «избушка, шалаш». В исследуемых текстах встречается как синоним к слову *къща* (дом) и подчеркивает малый размер и бедность жилища.

КЪШЛА – зимняя кошара для овец. В значении «къща» подчеркивает размер и внутреннее состояние человеческого жилища. ДУПКА – это дыра, яма, нора, а также вид человеческого жилища – пещера, часть перевернутого мира.

В сказках предметные реалии, в частности жилище, его устройство, убранство и утварь, содержат элементы, отражающие мир, в который погружены повествователь и его слушатель. В этих элементах проявляются этнокультурные региональные особенности.